

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ОБРАЗУЮЩИХ ОТХОДОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Омарбекова Маржан Тириболсыновна

доцент, Алматинский технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177209>

Аннотация. Современное состояние легкой промышленности в Республике Казахстан характеризуется возрождением производства на многочисленных предприятиях, увеличением выпуска товарной продукции, существенным возрастанием доли инвестиций.

Сделать эту положительную динамику стабильной – одна из основных задач системы эффективного управления предприятиями легкой промышленности. Элементами такого эффективного управления является переход работы предприятия на общемировые и общеевропейские экологические нормы, четко оговоренные в международном экологическом стандарте ИСО 14000. Одним из элементов экологического стандарта ИСО 14000 является экологический мониторинг функционирования предприятия.

Ключевые слова: кожевенно-обувной промышленность, отходы, сырьевая мездра, спилковая обрезь, кожевенная пыль.

Annotatsiya. Qozog'iston Respublikasida engil sanoatning hozirgi holati ko'plab korxonalarda ishlab chiqarishning tiklanishi, sotiladigan mahsulotlar ishlab chiqarishning ko'payishi va investitsiyalar ulushining sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi.

Ushbu ijobiy dinamikani barqaror qilish engil sanoat korxonalarini samarali boshqarish tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Bunday samarali boshqaruvning elementlari korxonada ishining Iso 14000 xalqaro ekologik standartida aniq belgilangan global va Evropa atrof-muhit normalariga o'tishidir. ISO 14000 ekologik standartining elementlaridan biri bu korxonada faoliyatining ekologik monitoringi.

Kalit so'zlar: charm-poyabzal sanoati, chiqindilar, xomashyo mezdra, Spilka qirqish, charm chang.

Abstract. The current state of light industry in the Republic of Kazakhstan is characterized by the revival of production at numerous enterprises, an increase in the output of marketable products, and a significant increase in the share of investments.

Making this positive dynamics stable is one of the main tasks of the effective management system of light industry enterprises. The elements of such effective management are the transition of the company's work to global and pan-European environmental standards, clearly stipulated in the international environmental standard ISO 14000. One of the elements of the ISO 14000 environmental standard is the environmental monitoring of the operation of the enterprise.

Keywords: leather and shoe industry, waste, raw materials, sawn-off trim, leather dust.

На предприятиях кожевенно-обувной промышленности образуются основные отходы девяти наименований: сырьевая и гольевая мездра; кожевенная стружка; спилковая и кантовочная гольевая обрезь, краевые участки; кожевенный лоскут восьми типов; обрезь от кож для верха и низа обуви; кожевенная пыль; отходы текстиля; отходы искусственной и синтетической кожи; отходы натурального и искусственного меха; войлока, картона, резины; полиэтиленовые колодки. На рисунке 1 изображена схема образования и

использования отходов на различных стадиях производства в кожевенно-обувной промышленности. В таблице 1 приведен уровень использования отходов кожевенно-обувного производства на предприятиях Республики Казахстан (существующее положение) [1].

Как видно из таблицы 1, полностью не используются (выводятся в отвалы или уничтожаются) такие виды отходов, как сырьевая мездра, спилковая обрезь, кожевенная пыль, отходы искусственного меха, войлока. Сравнительно низкий уровень использования обрезки от кожи для низа обуви и для верха обуви; отходов текстиля, искусственной и синтетической кожи, картона.

Основную массу отходов кожевенной промышленности составляют не дубленые отходы, которые в настоящее время находят широкое применение в народном хозяйстве по изготовлению клея, желатина, технологического жира, кормов и т.п. Значительная же часть отходов обувной промышленности – дубленые отходы до сегодняшнего дня пока еще не находят должного применения, кроме их использования при производстве удобрений, кожкартона, кожпорошка и т.п.

Широкие исследования произведены по использованию кожевенной пыли, образующейся на кожевенных предприятиях в процессе шлифования кож. Известно, что используют кожевенную пыль в качестве наполнителя каучуков [2, 3] и для получения строительных изоляционных материалов [4].

В литературе описаны различные методы переработки кожевенных отходов [2, 3, 4]. Одним из наиболее перспективных представляется метод переработки кожевенных отходов путем разволокнения кожевенной массы в водной среде. Измельчению этим методом могут быть подвергнуты практически любые виды отходов кожевенного производства. Некоторые ограничения в промышленной реализации данного метода связаны с невысокой производительностью, значительными энергозатратами [5].

Таблица 1 – Уровень использования отходов кожевенно-обувного производства на предприятиях РК

№ п/п	Отходы	Уровень использования	
		всего	на предприятии, где образуются отходы
1.	Мездра: - сырьевая - гольевая	100	не используется -
2.	Кожевенная стружка	91,4	-
3.	Гольевая обрезь - спилковая - кантовочная	100	-
		100	-
4.	Краевые участки	100	-
5.	Кожевенный лоскут	90,7	77,5
6.	Обрезь от кож - для низа обуви - для верха обуви	39,7	6,6
		45,7	18,9
7.	Спилковая обрезь	не используется	

8.	Кожевенная пыль	не используется	
9.	Отходы:		
	- текстиля	8	1,1
	- искусственной кожи	40,3	40,3
	- искусственного меха	не используется	
	- картона	3	-
	- войлока	не используется	
	- резины	58,3	11,5
10.	Полиэтиленовые колодки	100	-

Сопоставление уровней использования отходов в цехах ширпотреба на предприятиях кожевенно-обувной промышленности показывает, что использование отходов составляет 20÷50%. Таким образом, проведенный анализ использования отходов в кожевенно-обувном производстве позволяет сделать вывод о том, что образующиеся в них отходы представляют значительные материальные ресурсы, возможность использования, которых в народном хозяйстве реализуется еще не в полной мере.

Рисунок 1 – Схема образования отходов и их переработка

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кормильцева К.А., Тришина О.А. Научный лидер / К.А. Кормильцева, О.А. Тришина // Переработка отходов кожевенного производства: сб. ст. – Т., 2023. С. 151-154
2. Фашнина Д.Д. Влияние методов размола отходов кожи на свойства кожевных картонов. //Кожевенно-обувная промышленность.– 1998. №4. – С.32-38.
3. Мазур И.И., Молдаванова О.И., Шишов В.Н. Инженерная экология. – М.: Высшая школа, 1996. Т. 1, 638 с., Т. 2, 656 с.
4. Грыженкова Н.С. Изменение химического состава кожевенных волокон после размола //Кожевенно-обувная промышленность. – 1996. №6.– С.26-27
5. Омарбекова М.Т., Сахы М.С. Математические классификации экологической информации //Вестник. КазАТК. Алматы, 2005. – №4. – С.177-181